

**ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГЕЛЬМИНТОВ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА КАРАКАЛПАКСТАНА**

¹Дадаев С., ²Палуаниязова Д.А.

¹Профессор кафедры Зоологии и анатомии Ташкентского государственного педагогического университета им. Низамий,
s_dadaev@mail.ru

²И.о. доцента кафедры Экологии и почвоведения Каракалпакского государственного университета им. Бердаха,
dilbarpaluaniazova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15574637>

Аннотация: В статье представлены результаты наших исследований, проведенных в 2021-2024 годах по изучению таксономической и экологической характеристики гельминтов, паразитирующих на мелком рогатом скоте в Каракалпакстане.

Ключевые слова: овцы, козы, гельминты, биогельминты, цестоды, трематоды, нематоды.

Annotatsiya: Maqolada 2021-2024 yillar davomida Qoraqalpog‘iston sharoitida mayda shoxli mollarda parazitlik qiladigan gelmintlarning taksonomik va ekologik xususiyatlarni o‘rganish bo‘yicha olib borgan tadqiqot ishlarimiz natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘y, echki, gelmint, biogelmintlar, sestodalar, trematodalar, nematodalar.

Abstract: The article presents the results of our research conducted in 2021-2024 to study the taxonomic and ecological characteristics of helminths parasitizing small cattle in Karakalpakstan.

Key words: sheep, goats, helminths, biohelminths, cestodes, trematodes, nematodes.

Введение. Республика Каракалпакстан занимает территорию 165,6 тыс. кв. км, что составляет 37,3% площади территории Узбекистана. Природа Каракалпакстана отличается от природы других областей Узбекистана. Большая часть Республики занята пустыней, где выпадает около 100 мм осадков в год. В целом, территория Республики Каракалпакстан расположена в Центральной части Туранской низменности и представлена тремя крупными регионами-Северо-западный Кызылкум, Устюрт и низовье Амударьи с уникальными природными комплексами, приспособленными к ним разнообразной фауной и флорой [1]. Это в значительной мере определяет характер ведения животноводства, а также деятельность по повышению продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе, мелкого рогатого скота, и в борьбе с возбудителями их гельминтозов.

Гельминтозы являются наиболее распространенными патологиями коз и овец, приводящие к снижению роста и развития молодняка, количества и качества получаемой продукции. Одним из условий подъема животноводства, в том числе, козоводства и овцеводства, является обеспечение ветеринарного благополучия хозяйств от гельминтозов. Большинство видов в биоразнообразии гельминтов в своем экзогенном развитии связано с биотопами экосистем, соответственно животные заражаются ими при нахождении на них во время пастьбы алиментарно (корм, вода) при геогельминтозах, и через промежуточных и дополнительных хозяев при биогельминтозах. Поэтому в биотопах экосистем накапливается большой потенциал инвазионного начала-яйца, личинки, адолескарии, метацеркарии, процеркоиды, которые заражают животных, окончательных, промежуточных, дополнительных хозяев.

В Узбекистане проведена значительная работа по изучению гельминтофауны жвачных животных, в том числе и мелкого рогатого скота, их таксономии, биоэкологических особенностей некоторых видов, мер по борьбе с широко распространенными патогенными гельминтозами. Несмотря на то, что исследования проводились во многих регионах

Узбекистана, в Каракалпакстане проведено очень мало исследований в этом направлении [2]. Кроме того, данные предыдущих исследований, проведенных около 60 лет назад, довольно сильно устарели. В связи с этим, определение современного видового состава и таксономии гельминтов мелкого рогатого скота Каракалпакстана, освещение биоэкологических особенностей возбудителей широко распространенных гельминтозов и совершенствование мер по их профилактике актуально, что имеет не только научный, но и большой практический интерес.

Материалы и методы. Исследовательская работа проводилась в течении 2021-2024 годов на мелком рогатом скоте фермерских и личных хозяйств Республики Каракалпакстан. Методами полного и неполного гельминтологического вскрытия академика К.И. Скрябина (1928) было обследовано 389 голов животных. Так, исследовано 184 голов овец (методом полного вскрытия 82 головы и неполного вскрытия 102 головы), а также 205 голов коз (методом полного вскрытия 95 голов и неполного вскрытия 110 голов). Также от мелкого рогатого скота было взято и изучено с использованием гельминтокопрологических методов 525 фекальных проб овец и 587 фекальных проб коз [3,4,5,6].

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований выявлено, что на мелком рогатом скоте в различных территориях Каракалпакстана паразитирует 37 видов гельминтов. Из них 34 вида гельминтов паразитирует на овцах и 31 вид на козах (табл. 1).

Таблица 1

Видовой состав гельминтов овец и коз в Каракалпакстане

Видовой состав гельминтов	Овца	Коза
1. <i>Moniezia expansa</i> (Rudolphi, 1810)	+	+
2. <i>M. benedeni</i> (Moniez, 1879)	+	+
3. <i>Avitellina centripunctata</i> (Rivolta, 1874)	+	+
4. <i>Thysaniezia giardi</i> (Moniez, 1879)	+	+
5. <i>Taenia hydatigena</i> (Pallas, 1766)(= <i>Cysticercus tenuicollis</i>)	+	+
6. <i>Multiceps multiceps</i> (Leske, 1780) (= <i>Coenurus cerebralis</i>)	+	+
7. <i>Echinococcus granulosus</i> (Batsch, 1786) larvae	+	+
8. <i>Alveococcus multicularis</i> (Leukart, 1863) larvae	-	+
9. <i>Fasciola gigantica</i> L., 1758	+	+
10. <i>Gastrothylax crumenifera</i> (Creplin, 1847)	+	+
11. <i>Schistosoma turkestanicum</i> (Skrjabin, 1913)	+	+
12. <i>Trichocephalus ovis</i> Abildgaard, 1795	+	+
13. <i>T. skrjabini</i> (Baskakov, 1924)	+	+
14. <i>Chabertia ovina</i> (Fabricius, 1788)	+	+
15. <i>Oesophagostomum venulosum</i> (Rudolphi, 1809)	+	+
16. <i>O. columbianum</i> Curtice, 1890	+	+
17. <i>Dictyocaulus filaria</i> (Rudolphi, 1809)	+	+
18. <i>Trichostrongylus axei</i> (Cobbold, 1879)	+	+
19. <i>T. vitrinus</i> Looss, 1905	+	+
20. <i>Trichostrongylus</i> sp.	+	-
21. <i>Haemonchus contortus</i> (Rudolphi, 1803)	+	+
22. <i>H. placei</i> (Place, 1893)	+	+
23. <i>Marshallagia marshalli</i> Ransom, 1907	+	+
24. <i>M. mongolica</i> Schumakovitsh, 1938	+	-
25. <i>Nematodirus abnormalis</i> May, 1920	+	+
26. <i>N. helvetianus</i> May, 1920	+	+
27. <i>N. oiratianus</i> Rajewskaja, 1929	+	+
28. <i>N. spathiger</i> (Railliet, 1896)	+	-
29. <i>Teladorsagia circumcincta</i> (Stadelmann, 1894)	+	-

30. <i>Ostertagia</i> sp.	+	-
31. <i>Skrjabinema ovis</i> (<i>Skrjabin</i> , 1915)	+	+
32. <i>S. caprae</i> <i>Schad</i> , 1959	-	+
33. <i>Gongylonema pulchrum</i> <i>Molin</i> , 1857	+	+
34. <i>Parabronema skrjabini</i> <i>Rassowska</i> , 1924	+	+
35. <i>Skrjabinodera saiga</i> <i>Gnedina et Vsevolodov</i> , 1947	+	-
36. <i>Setaria labiato-papillosa</i> (<i>Alessandrini</i> , 1848)	+	+
37. <i>S. digitata</i> (<i>Linstow</i> , 1906)	-	+
Всего:	34	31

Из таблицы-1 видно, что у овец и коз большинство видов являются общими, это говорит о том, что эти виды гельминтов можно считать постоянными элементами гельминтофаунистического комплекса мелкого рогатого скота исследованного региона, которые наносят значительный ущерб экономике животноводческих хозяйств Каракалпакстана.

Как показывают результаты исследований, у овец и коз всех возрастов отмечаются смешанные (ассоциативные) формы заражения гельминтами, которые вызывают хронические заболевания животных с серьезными последствиями. Таким образом, гельминтофауна овец и коз исследуемого региона значительно отличается своеобразием и богатством видовой разнообразия, и вероятно, находятся в зависимости от экологических условий и биоценологических связей компонентов паразитарной системы.

Впервые установлено, что в условиях Каракалпакстана вид *Fasciola gigantica* паразитирует как в печени, так и в легких овец. До сих пор не было выявлено, что этот вид паразитирует в легких копытных на территории СНГ, в том числе и Узбекистана. Также в результате наших исследований впервые зарегистрировано в Каракалпакстане 13 видов гельминтов, паразитирующих на овцах, 23 видов, паразитирующих на козах и впервые зарегистрирована на территории СНГ *Alveococcus multilocularis* (larvae), паразитирующая в печени коз.

Класс цестоды объединяет 8 видов и составляет 21,6% от общего числа видов; класс трематоды объединяет 3 вида и составляет 8,1% от общего числа видов и класс нематоды объединяет 26 видов и составляет 70,3% от общего числа видов. Результаты наших исследований показали, что основное ядро фаунистических комплексов гельминтов овец Каракалпакстана составляют представители класса нематод, как по числу видов-26 видов или 70,3 %; так и по количеству родов - 15 родов или 60.0 %; семейств - 9 семейств или 61.5 % и отрядов - 5 отряда или 50 %. Все обнаруженные нами гельминты, за исключением цестод *Taenia hydatigena* (larvae), *Multiceps multiceps* (larvae), *Echinococcus granulosus* (larvae) и *Alveococcus multilocularis* (larvae) достигали половой зрелости в организме мелкого рогатого скота. Указанные четыре вида паразитировали у исследованных животных на стадии личинки.

Преобладание нематод у мелкого рогатого скота пустынных экосистем связано с особенностями жизненных циклов указанных гельминтов, а также с биотическими и абиотическими факторами, способствующими существованию этих паразитов в пустынных экосистемах Каракалпакстана.

Рассматривая ценологические связи между гельминтами и мелким рогатым скотом в экологическом аспекте, мы проанализировали формы передачи инвазионных элементов дефинитивным хозяевам. Оказалось, что в жизненных циклах у 15 видов гельминтов (из 37 видов) могут участвовать беспозвоночные и позвоночные животные различных классов, которые выполняют роль промежуточных хозяев. Остальные 22 вида гельминтов обладают прямым циклом развития с участием только одного хозяина.

Способы попадания некоторых элементов (яиц и личинок) гельминтов в организм исследуемых животных различны: гельминт попадает в организм хозяина в качестве механической примеси к корму или воде; личинки паразита активно проникают в организм

дефинитивного хозяина; яйца и личинки гельминтов передаются промежуточным хозяином при питании окончательного хозяина. Как справедливо отмечает В.Л. Контримавичус [7], подразделение гельминтов на эти 2 группы (трофические и топические) во многих случаях может оказаться очень полезным для понимания некоторых моментов формирования гельминтофауны различных групп животных. Гельминтофауна мелкого рогатого скота Каракалпастана оказалась сопряженной с хозяевами исключительно топическими связями.

Анализ оригинальных материалов и данных литературы показывает, что существующие экологические связи фауны гельминтов и их хозяев многообразны и реализуются во времени и пространстве. Способы попадания инвазионных элементов паразитических червей в окончательного хозяина различны, они проходят через пищевые цепи животных-хозяев. При анализе перехода (проникновения) гельминтов, паразитирующих на мелком рогатом скоте Каракалпастана, по классификации Контримавичуса установлено, что они относятся к следующим 4 группам:

Гельминты I группы, то есть гельминты, переходящие в своих основных хозяев при поедании зараженных паразитом промежуточных или резервуарных хозяев с яйцами или личинками в пищу, у мелкого рогатого скота Каракалпастана не зарегистрированы.

Гельминты II группы, то есть гельминты, заражающие своих основных хозяев элементами инвазии механическим путем: через воду или пищу широко распространены среди мелкого рогатого скота Каракалпастана, к ним относятся 34 вида гельминтов, принадлежащие 24 родам (*Moniezia*, *Avitellina*, *Thysaniezia*, *Echinococcus*, *Alveococcus*, *Taenia*, *Multiceps*, *Fasciola*, *Gastrothylax*, *Trichocephalus*, *Chabertia*, *Oesophagostomum*, *Dictyocaulus*, *Trichostrongylus*, *Haemonchus*, *Marshallagia*, *Nematodirus*, *Teladorsagia*, *Ostertagia*, *Skrjabinema*, *Skrjabinodera*, *Gongylonema*, *Parabronema*, *Setaria*).

Примером гельминтов III группы, т.е. гельминты, переходящие в своих основных хозяев в активном состоянии могут служить личинки *Schistosoma turkestanicum*. В организм мелкого рогатого скота Каракалпастана личинки трематоды *Schistosoma turkestanicum* активно проникают через кожу.

Гельминты IV группы заражают, когда инвазированные промежуточные хозяева нападают своих первичных хозяев с целью пропитания. К гельминтам мелкого рогатого скота Каракалпастана этой группы относятся представители рода *Setaria*.

Таким образом, мелкий рогатый скот заражается путем топической связи, и через промежуточных хозяев переходят в их организм 15 видов гельминтов, что составляет 40,5% от их общего числа: 3 вида трематод (20%), 8 видов цестод (53,3 %) и 4 вида нематод (26,7%).

М.М. Токобаев усовершенствовал данные о биоценологических связях между основными хозяевами и их гельминтами [8]. Автор разделяет гельминтов на 8 биологических групп в зависимости от их развития и передачи инвазионных элементов основным хозяевам. При анализе по системе М.М. Токобаева биоценологические связи между мелким рогатым скотом и паразитирующими на нем гельминтами в условиях Каракалпастана выглядят следующим образом:

Инвазионные (заражающие) элементы гельминтов I группы формируются внутри яйца, только после проникновения яйца в организм хозяина из яйца выходит личинка. К этой биологической группе относятся виды *Trichocephalus ovis*, *T. skrjabini*, *Skrjabinema ovis* и *S. caprae* (10,8 %).

Заражающие элементы гельминтов II группы свободно распространяются на растениях, почве и в других местах. К этой биологической группе относятся виды: *Chabertia ovina*, *Oesophagostomum venulosum*, *O. columbianum*, *Dictyocaulus filaria*, *Trichostrongylus axei*, *T. vitrinus*, *Trichostrongylus sp.*, *Haemonchus contortus*, *H. placei*, *Marshallagia marshalli*, *M. mongolica*, *Nematodirus abnormalis*, *N. helvetianus*, *N. oiratianus*, *N. spathiger*, *Teladorsagia circumcincta*, *Ostertagia sp.* (45,9 %).

Заражающие элементы гельминтов III группы свободно развиваются в воде. К этой биологической группе относятся виды: *Fasciola gigantica*, *Gastrothylax crumenifera*, *Schistosoma turkestanicum* (8,1 %).

Заражающие элементы гельминтов IV группы развиваются в различных водных беспозвоночных животных (у мелкого рогатого скота Каракалпакстана виды, принадлежащие данной группе не зарегистрированы).

Заражающие элементы гельминтов V группы развиваются в различных членистоногих, живущих на суше. К ним относятся *Moniezia expansa*, *M. benedeni*, *Avitellina centr punctata*, *Thysaniezia giardi*, *Gongylonema pulchrum* (13,5 %).

Заражающие элементы гельминтов VI группы развиваются в позвоночных животных, обитающих в воде (у мелкого рогатого скота Каракалпакстана виды, принадлежащие данной группе не зарегистрированы).

Заражающие элементы гельминтов VII группы развиваются в позвоночных животных, обитающих на суше. К этой группе относятся роды *Taenia hydatigena (larvae)*, *Multiceps multiceps (larvae)*, *Echinococcus granulosus (larvae)*, *Alveococcus multicularis (larvae)* (10,8 %).

Заражающие элементы гельминтов VIII группы развиваются в кровососущих двукрылых насекомых, нападающих своих основных хозяев. К ним относятся *Setaria labiato-papillosa* и *S. digitata* (5,4%).

Как видно из приведенных выше данных, на мелком рогатом скоте Каракалпакстана паразитируют гельминты, относящиеся к 6 биологическим группам.

Трематоды относятся к III - группе, они ведут свободный образ жизни и связаны с водой или водными растениями (фасциолиды, гастротилациды). По циркуляции трематоды мелкого рогатого скота пустынных биоценозов Каракалпакстана разделяются на 1 группу: Мелкий рогатый скот - внешняя среда - моллюск - внешняя среда - мелкий рогатый скот. Так циркулируют *Fasciola hepatica*, *Gastrothylax crumenifera*, *Schistosoma turkestanicum*. Цестоды относятся к V и VII биологическим группам. Большинство цестод развивается в наземных позвоночных (тенииды) и в наземных беспозвоночных (аноццефалиды и авителлиниды). По циркуляции цестоды мелкого рогатого скота пустынных биоценозов Каракалпакстана разделяются на 2 группы. 1. Мелкий рогатый скот - внешняя среда - орибатидные клещи и коллемболы - мелкий рогатый скот. К этой группе относятся цестоды сем. *Anoplocephalidae*, *Avitellinidae*. 2. Млекопитающие - внешняя среда - мелкий рогатый скот - плотоядные. Таким путем развиваются все представители сем. *Taeniidae*. Нематоды относятся к четырем биологическим группам (I, II, V, VIII). Наибольшую часть нематод составляют гельминты II биологической группы (20 видов или 63.6 %). По циркуляции нематод мелкий рогатый скот пустынных экосистем можно разделить на 4 группы.

1. Мелкий рогатый скот - внешняя среда (яйца нематод) - мелкий рогатый скот. Такой тип циркуляции характерен для нематод сем. *Trichocephalidae*. 2. Мелкий рогатый скот - внешняя среда (яйца и личинки нематод) - мелкий рогатый скот. Таким образом развиваются представители сем. *Chabertiidae*, *Dictyocaulidae*, *Trichostongylidae*. 3. Мелкий рогатый скот - внешняя среда (яйца нематод) - жуки и мухи (личинки нематод) - мелкий рогатый скот. Таким образом циркулируют нематоды сем. *Habronematidae* и *Gongylonematidae*. 4. Мелкий рогатый скот - двукрылые насекомые (яйца и личинки нематод) - мелкий рогатый скот. К этой группе относится представитель сем. *Setariidae*. Приведенные данные показывают характер биоценологических связей гельминтов с мелким рогатым скотом. Наибольшее количество биологических групп составляют нематоды (4 группы). По сравнению с другими гельминтами, у нематод больше возможностей для сохранения вида при изменении условий существования, а также более широкий набор адаптаций к существованию в различных животных-хозяевах.

Представленные материалы служат основой для разработки противогельминтных мероприятий в животноводческих хозяйствах исследуемого региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акрамов З.М., Бабушкин Л.Н., Вахобов М.Г. и др. Узбекистан. -М., 1967 -321 с.

2. Султанов М.А., Сарымсаков Ф.С., Муминов П.А. и др. Гельминты животных Каракалпакской АССР. В кн.-Паразиты животных и человека низовьев Амударьи- Ташкент, Изд-во -Фан, 1969. С. 3-66.

3. Скрябин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных животных, включая человека // М.; Л.: МГУ, 1928. 45 с.

4. Котелников Г.А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды. Справочник. Москва “КОЛОС”, 1983. -208 с.

5. Акбаев, М.Ш. Практикум по диагностике инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. -М.: Колос, 2006. -434 с.

6. Anderson R.C. Nematode parasites of vertebrates: their development and transmission. - New York, CAB International, 2000. -650 p.

7. Контримавичус В.Л. Гельминтофауна куньих и пути ее формирования. М.: Наука, 1969. -431 с.

8. Токобаев М.М. Гельминты диких млекопитающих Средней Азии (Опыт эколого-географического анализа). Авторефер. дис...док. биол. наук. -Алма-ата, 1973. -44 с.